

"YULDUZLI TUNLAR" ROMANIDA TARIXIY HAQIQAT VA BADIY TALQIN MASALALARI

Gulimova Rixsiya

Urganch davlat universiteti magistratura bo'limi
2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19108890>

Abstract

Ushbu maqolada Pirimqul Qodirovning "Yulduzli tunlar" romani misolida tarixiy shaxs obrazini yaratish mahorati, adabiyotshunos olimlarning asar haqidagi tadqiqotlari va badiiy to'qima hamda tarixiy haqiqatning o'zaro mutanosibligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar:

Tarixiy roman, Bobur, badiiy talqin, tarixiy haqiqat, U.Normatov, O. Sharafiddinov.

Abstract:

This article analyzes the skill of creating an image of a historical figure, the research of literary scholars on the work, and the correlation between artistic texture and historical reality using the example of Pirimqul Kadirov's novel "Starry Nights".

Keywords:

Historical novel, Babur, artistic interpretation, historical reality, U.Normatov, O. Sharafiddinov.

O'zbek adabiyotida tarixiy roman deganda, xayolimizga birinchi galda Pirimqul Qodirovning "Yulduzli tunlar" romani keladi. Chunki Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan ushbu asar nafaqat badiiy boyligi, balki tarixiy manbalarga asoslanganligi bilan ham ilmiy jamoatchilik e'tiborini tortib kelgan. Ulug' ajdodlarimiz haqida yozilgan asarlar ko'p, lekin "Yulduzli tunlar" ning bu boradagi salmog'i boshqa masaladir.

Adabiyotshunoslikda tarixiy asarga baho berishda eng avvalo, muallifning manbalar bilan ishlash mahorati o'rganiladi va tahlilga tortiladi. Muallifning tarixiy romanga mavzu qilib aynan Zahiriddin Muhammad Bobur hayotini tanlaganligi bejiz emas. Bir jihatdan muallif tarix ixtisosligida tahsil olganligi sabab bo'lsa, yana bir jihatdan Boburning hayoti haqidagi barcha ikir-chikirlar Boburning shaxsan o'zi yozgan "Boburnoma"dek noyob xazinaning va boshqa tarixiy manbalarning yaxshi saqlanganligidir. Shu bilan birgalikda, yozuvchi o'zidagi tarixga mas'uliyati va uni jonlantirishga bo'lgan ishtiyoqi tufayli ham Bobur haqida asar yozish adabiyotimizga zarurligini his qilib bu ishga bel bog'laydi, desak yanglishmagan bo'lamiz. Akademik Matyoqub Qo'shjonov ta'kidlaganidek, adib Boburni shunchaki hukmdor sifatida emas, balki "armonlari dunyoga sig'magan inson" sifatida kashf etdi. [Qo'shjonov, 1998:320] Bu yondashuv Bobur obrazining nozik qirralarini ochib berishga va kitobxon qalbidan chuqur joy olishiga xizmat qiladi.

Pirimqul Qodirov, asosan, "Boburnoma" asaridagi aniq tarixiy ma'lumotlarni badiiy bo'yoqlar bilan boyitgan. Romandagi voqealar rivoji "Boburnoma"dagi voqealarga mutanosib tarzda bayon etiladi. Lekin undagi har bir voqea to'liqligicha olinmagan. Ba'zilar tashlab ketilgan. "Boburnoma"da bir necha satrlarda yozib ketilgan tafsilotlar romanda badiiy ishlov berilib, bir bob holiga keltirilgan. Adabiyotshunos Umarali Normatov "Yetuklik" kitobida aynan mana shu kabi holatni ham e'tiborga olib quyidagilarni keltiradi: "Bobur o'z otasining kaptarxona bilan birga jordan yiqilib halok bo'lganini faqat qisqa bir jumlada yozib ketgan.

Odam jordan yiqilishi mumkin. Lekin kaptarxona, ya'ni bino nega yiqiladi? Buni aniqroq tasavvur qilish uchun uchun men Namangan oblastining To'raqo'rg'on rayoniga borib, eski Axsikent turgan o'sha tepalikni ko'rdim. Hali ham bir necha terak bo'yi keladigan baland jar tagidan daryo oqib turibdi. Lekin podsho odam og'ir urush paytida kaptarxonada nima ish qilishi mumkin? U paytda hozirgi aloqa vositalari bo'lmagan... Mana shu tarzda, bir necha satrlik tarixiy fakt fikr va fantaziyaning yordami bilan yuzlab satrlardan iborat bir bobga aylandi". [Normatov,1982:337,338] Romanda shu kabi holatlarga bir necha marta duch kelishimiz mumkin. Ammo bu degani "Boburnoma"dagi har bir voqea bu kabi badiiy ishlov bilan bobga aylanaverganda, "Yulduzli tunlar" kamida trilogiya ko'rinishiga kelgan bo'lar edi.

Romanning ba'zi o'rinlarida voqealar rivoji shu qadar shiddat bilan kechadiki, uni kitobxon xuddi ot choptirib ketayotgan holatda o'qigandek bo'ladi. Ba'zi joylarida esa, tarixiy faktlar oddiy hikoya uslubida bayon qilinishi bilangina kifoyalanadi. Bu bilan romanning badiiyatiga putur yetmaydi. Aksincha, o'quvchining diqqatini yanada o'ziga qaratishga, tarixiy haqiqatni o'zi mustaqil izlanib o'rganishiga turtki bo'lishi mumkin.

"Yulduzli tunlar" romanida yuzga yaqin personajlar bor. Ularning ko'pchiligi tarixda o'z o'rniga ega bo'lgan, yashab o'tgan shaxslardir. Shayboniyxon, shoh Ismoil, Ibrohim Lodiy kabi yurt so'rab turgan hukmdorlardan tortib, me'mor Fazliddin, Tohir, Robiya kabi esda qoladigan to'qima obrazlar ham muallif tomonidan ishonarli tarzda gavdalantirilgan.

Romandagi tarixiy sharoit ham Bobur obrazini ochiq ko'rsatib beruvchi unsur vazifasini bajargan. Aynan tarixiy sharoitning real tasviri ham romanning badiiyatini belgilovchi mezonlardan biri desak bo'ladi. Muallif asarda Boburning obrazini yaratar ekan, uni boshdan oxir tasvirlab o'tirmaydi. Balki bunga ehtiyoj yo'q, deb hisoblagandir. U o'z qahramonining hayotiga oid asosiy tarixiy voqealarni badiylashtirish orqali Boburning xarakterini, fikrlarini, his-tuyg'ularini ko'rsatishiga xizmat qildiradi. "Boburnoma"da Bobur o'zining har bir xatti-harakatini to'g'ridan to'g'ri ochiq, yashirmasdan bayon qiladi. Hatto kitobxon uni mutolaa qilar ekan, Boburning ko'p may ichganini, keyin esa tetiklashish uchun ma'jun yeganini takror o'qiyverib, ma'lum darajada Boburga nisbatan salbiy fikrga kelishi mumkin. Bobur ham aynan shuni istagandek, go'yo kelajak avlod bizni faqat yaxshi tomonlarimizdan emas, nomaqbul tomonlarimizni ham bilib qo'ysin degan maqsadda ochiqchasiga shunday yozgan. Pirimqul Qodirov Boburning ana shu fikrlarini asarning Xondamir bilan suhbatini aks ettirilgan so'nggi qismlarida juda ta'sirli qilib yozgan. "Boburnoma"da har bir voqea boricha ko'rsatilgan bo'lsa, "Yulduzli tunlar"da muallifning mahorati bilan kitobxonning Boburga nisbatan salbiy fikrlarini uyg'otmaydigan, aksincha, yanada hurmatini oshiradigan darajada badiiy sayqal berilgan. Yozuvchining mahorati ham ayni shunda. U asar qahramonini kitobxonga sevdirdi. Nafrat va adovatini uyg'otmaydi. Ko'nglidagi tuyg'ularini samimiy tomonga og'diradi.

Xulosa qilib aytganda, "Yulduzli tunlar" romani o'zbek adabiyotshunosligida tarixiy shaxs konsepsiyasini yangi bosqichga olib chiqdi. Shu bilan birgalikda tarixiy shaxs mavzusidagi bir qancha tadqiqot ishlari turtki bo'ldi. Adabiyotshunos olimlar tomonidan har taraflama o'rganilib chiqildi va ayni vaqtga qadar ham o'rganilishda davom etmoqda. Xususan, adabiyotshunoslar, tanqidchilar Matyoqub Qo'shjonov, Ozod Sharafiddinov va Umarali Normatov kabi olimlarning tadqiqotlari asarning badiiy qimmatini va tarixiy haqiqatga mosligini ilmiy jihatdan isbotlab bergan. Ularning tadqiqotlari asosida romanning yangi-yangi qirralari kashf qilinishiga zamin yaratmoqda. Asar bugungi kunda ham yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Har qancha o'qilmasin, o'zining

badiiy qiymatini va ma'naviyatimizni rivojlantirishdagi ahamiyatini yo'qotgani yo'q. "Yulduzli tunlar" Pirimqul Qodirovning ikkinchi umrini yashashiga eng ko'p hissa qo'shgan asari sifatida tan olinganligi bejizmas.

References:

1. Normatov U. Yetuklik. – Toshkent: Adabiyot va san'at, 1982.
2. Qodirov P. Yulduzli tunlar. – Toshkent: SM-ASIA, 2009
3. Qo'shjonov M. O'zbekning o'zligi. – Toshkent: Ma'naviyat, 1998.
4. Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti. – Toshkent: Sharq, 2004.